

Σχέδιο Συνέντευξης στις Ομάδες Εστίασης (Focus Groups) (ανά Θεματικό Πεδίο)

Θ.Π.1. Εισαγωγικά – Εννοιολογικές Διασαφήσεις

1.1. Ποια θεωρείτε ότι είναι τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει ένα άτομο που αναζητά εργασία σε σχέση με τις γνώσεις και τις ικανότητες που διαθέτει;

1.2. Πιστεύετε ότι τα προσόντα (γνώσεις-δεξιότητες-ικανότητες) αποτελούν τον καθοριστικό παράγοντα στο να βρει ένα άτομο εργασία; Αν ναι, πώς δικαιολογείτε την απάντησή σας; Αν όχι, ποιοι παράγοντες, κατά τη γνώμη σας, συμβάλλουν σε σημαντικό βαθμό στην εύρεση εργασίας;

1.3. Βασικός πυλώνας της νέας Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την Εκπαίδευση και την Κατάρτιση “Education & Training 2020” στο πλαίσιο της νέας Στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης “Europe 2020” είναι η δημιουργία ενός ευέλικτου ανθρώπινου δυναμικού με υψηλού επιπέδου γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, που θα είναι σε θέση να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς εργασίας και των διεθνών αγορών. Το μέσο για τη δημιουργία αυτού του ανθρώπινου δυναμικού είναι η ανάπτυξη των, ήδη, υφιστάμενων ικανοτήτων του και η απόκτηση νέων, κυρίως, μέσω της κατάρτισης. Πώς αξιολογείτε τη συγκεκριμένη κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Θεωρείτε ότι η Ελλάδα διαθέτει τις κατάλληλες υποδομές και τα μέσα για να προσφέρει τα απαραίτητα εφόδια στο ανθρώπινο δυναμικό της προκειμένου να ενταχθεί αποτελεσματικά στην αγορά εργασίας;

1.4. Κατά τη γνώμη σας, ποιες δεξιότητες είναι πιο χρήσιμες για τα νέα άτομα που αναζητούν εργασία; Οι δεξιότητες που αποκτήθηκαν από την εκπαίδευση, από την εργασία (επαγγελματική εμπειρία) ή από την κατάρτιση; Τεκμηριώστε την απάντησή σας.

1.5. Θεωρείται ότι το κράτος έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα και έχει προβεί σε αποτελεσματικές δράσεις για την ένταξη ή/και την επανένταξη των νέων στην εργασία;

1.6. Ποια είναι η γνώμη σας για την νεανική ανεργία και την κοινωνική ενσωμάτωση των άνεργων νέων; Θεωρείτε ότι τα αυξημένα ποσοστά νεανικής ανεργίας στην Ελλάδα οφείλονται σε ένα βαθμό και στην έλλειψη δεξιοτήτων ενός ποσοστού νέων από το γενικό σύνολο του νεανικού πληθυσμού;

Θ.Π.2. Επίσημο Εκπαιδευτικό Σύστημα και Δεξιότητες

2.1. Πώς αξιολογείτε την ποιότητα του επίσημου εκπαιδευτικού συστήματος της χώρας; Θεωρείτε ότι διαθέτει επαρκείς και αποτελεσματικές δομές και προσωπικό σε σχέση με την παροχή επαρκών γνώσεων και δεξιοτήτων στα άτομα; Κρίνετε ότι χρειάζεται να γίνουν ριζικές αλλαγές στο σύστημα αξιολόγησης και διασφάλισης της ποιότητας του εκπαιδευτικού συστήματος στην Ελλάδα;

2.2. Πώς κρίνεται τους μηχανισμούς σύνδεσης της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας; Ποια είναι η άποψή σας για τις γνώσεις και τις δεξιότητες που προσφέρει το επίσημο εκπαιδευτικό σύστημα στα άτομα; Είναι χρηστικές και αξιοποιήσιμες; Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι συμβάλλουν στο να βρει κάποιος εργασία;

2.3. Κατά τη γνώμη σας, ποια βαθμίδα του εκπαιδευτικού συστήματος παρουσιάζει περισσότερες ελλείψεις ως προς τις δεξιότητες που προσφέρει στα άτομα και γιατί;

2.4. Με δεδομένο τις αυξημένες ανάγκες της αγοράς εργασίας σε δεξιότητες, σε ποιο πεδίο δεξιοτήτων χρειάζεται το εκπαιδευτικό σύστημα να εστιάσει και γιατί; Ποιες δεξιότητες, κρίνετε, ότι συνδέονται άμεσα με την αγορά εργασίας και χρειάζεται οπωσδήποτε να αποκτήσει ένα άτομο από το επίσημο εκπαιδευτικό σύστημα και γιατί;

2.5. Εσείς ποιες δεξιότητες έχετε αποκομίσει από την εκπαίδευση; Τις έχετε αξιοποιήσει και πώς; Συνέβαλαν στο να βρείτε εργασία ή στην αναζήτηση εργασίας;

2.6. Θα μπορούσατε να προτείνετε μέτρα ή δράσεις στην κατεύθυνση βελτίωσης και ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας του επίσημου εκπαιδευτικού συστήματος, προκειμένου τα άτομα να αποκτούν τις απαραίτητες δεξιότητες, οι οποίες θα

ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας και κατά συνέπεια θα συνδέονται ευθέως με την ένταξή τους σ' αυτήν;

Θ.Π.3. Απασχόληση και Δεξιότητες

3.1. Κατά τη γνώμη σας θεωρείτε ότι η έλλειψη προσόντων (γνώσεις-δεξιότητες-ικανότητες) αποτελούν σημαντικό παράγοντα πρόσληψης ή απόλυσης ενός νέου ατόμου; Τεκμηριώστε την απάντησή σας. Για όσους και όσες είχατε εργασθεί στο παρελθόν χάσατε την εργασία σας λόγω έλλειψης προσόντων; Αν ναι, ποιες δεξιότητες δεν διαθέτατε και απολυθήκατε;

3.2. Ποιες δεξιότητες, κρίνετε, ότι χρειάζεται να διαθέτει οπωσδήποτε ένα νέο άτομο για να ενταχθεί στην αγορά εργασίας ή ένα εργαζόμενο άτομο;

3.3. Πιστεύετε ότι ένα άτομο μπορεί να αναπτύξει και να βελτιώσει τις υφιστάμενες δεξιότητές του και να αποκτήσει νέες στο χώρο εργασίας του; Ποιοι είναι οι ανασταλτικοί παράγοντες που δεν επιτρέπουν την ανάπτυξη και την απόκτηση δεξιοτήτων στον χώρο εργασίας;

3.4. Το περιβάλλον εργασίας (π.χ. προϊστάμενοι, συνάδελφοι, κλίμα εργασίας) συμβάλλει στην απόκτηση δεξιοτήτων; Τεκμηριώστε την απάντησή σας. Γνωρίζετε τις κοινωνικές δεξιότητες και ποιο ρόλο επιτελούν;

3.5. Γνωρίζετε ότι η διαχείριση άγχους, κρίσεων και συγκρούσεων, η καλή επικοινωνία, η ομαδική συνεργασία, η δυνατότητα προσαρμογής και η επίλυση προβλημάτων συμπεριλαμβάνονται στη λίστα με τις απαραίτητες κοινωνικές δεξιότητες που χρειάζεται να διαθέτει κάποιος στην εργασία; Εσείς διαθέτετε κάποιες από τις παραπάνω ή κάποιες άλλες συναφείς; Έχετε αποκτήσει κάποια κοινωνική δεξιότητα από την επαγγελματική σας εμπειρία; Θα σας ενδιέφερε να αποκτήσετε; Πιστεύετε ότι θα σας ωφελήσει να αναπτύξετε κοινωνικές δεξιότητες;

3.6. Από όλο το σύνολο των δεξιοτήτων, βασικών και εγκάρσιων, ποιες θεωρείτε ότι είναι οι τρεις πιο σημαντικές δεξιότητες που χρειάζεται να κατέχει ένα νέο άτομο προκείμενου να ενταχθεί ή να επανενταχθεί στην αγορά εργασίας; Αιτιολογείστε την απάντησή σας.

3.7. Ποιες δεξιότητες έχετε αποκομίσει από την επαγγελματική σας εμπειρία; Και ποιες θα επιθυμούσατε να βελτιώσετε ή να αποκτήσετε, ανεξαρτήτως αν διαθέτετε επαγγελματική εμπειρία, ούτως ώστε να διευκολυνθεί η ένταξη ή επανένταξή σας στην αγορά εργασίας;

Θ.Π.4. Κατάρτιση και Δεξιότητες

4.1. Πώς αξιολογείτε την ποιότητα του συστήματος κατάρτισης στην Ελλάδα; Είναι αποτελεσματικό ως προς την παροχή/προσφορά δεξιοτήτων; Θεωρείτε ότι συνδέεται με την αγορά εργασίας;

4.2. Έχετε συμμετάσχει σε κάποιο πρόγραμμα κατάρτισης; Αν ναι, πώς αξιολογείτε την εμπειρία σας; Αποκτήσατε δεξιότητες και ποιες; Σας έχουν φανεί χρήσιμες στην καθημερινότητά σας και, ιδίως στην αναζήτηση εργασίας;

4.3. Θα σας ενδιέφερε να παρακολουθήσετε κάποιο πρόγραμμα κατάρτισης για να αποκτήσετε δεξιότητες που θα σας βοηθήσουν να βρείτε εργασία; Αν όχι, αναφέρετε του λόγους που δεν επιθυμείτε να συμμετάσχετε. Για πόσο χρονικό διάστημα θα ήσασταν διατεθειμένοι να το παρακολουθήσετε; Αιτιολογείστε την απάντησή σας.

4.4. Κατά τη γνώμη σας, ποιες είναι οι θεματικές ενότητες που χρειάζεται να περιλαμβάνει το πρόγραμμα κατάρτισης που θα θέλατε να λάβετε μέρος και ποιες ανάγκες οφείλουν να καλύπτουν;

4.5. Ποιες δεξιότητες έχετε αποκομίσει από τη συμμετοχή σας σε προγράμματα κατάρτισης; Ποιες πιστεύετε ότι είναι πιο σημαντικές και γιατί;

4.6. Εάν σας πρότειναν να σχεδιάσετε ένα πρόγραμμα κατάρτισης προκειμένου να συμβάλετε στην ένταξη ή επανένταξη των άνεργων νέων, όπως είστε εσείς, στην αγορά εργασίας, πώς θα το σχεδιάζατε; Αναφέρετε θεματικές ενότητες, ανάγκες που χρειάζεται να καλύπτει, δεξιότητες που χρειάζεται να αποκτηθούν ή να αναπτυχθούν, χρονική διάρκεια και τρόπο διεξαγωγής του προγράμματος κατάρτισης.